

EL EXTRAÑO CASO DE ERICK GÓMEZ TAGLE LÓPEZ: ¿UN TRIBUTO?

THE STRANGE CASE OF ERICK GOMEZ TAGLE LOPEZ: A TRIBUTE?

Wael Hikal

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León

wshc1983.2013@gmail.com

México

“La fama estuvo a punto de desbaratarme la vida, porque perturba el sentido de la realidad, tanto como el poder”.

(García Márquez, 2006, *La vanguardia*).

Reto 1: A todos esos ¿Nuevos? Famosos de la Criminología-Criminalística, los invito a que logren dicha fama sin *facebook*, solo mediante conferencias, libros, artículos y proyectos.

Retos 2: Cambien sus aplausos, buenas calificaciones, dinero, constancias y demás, por ayudar a una familia, a una víctima, un delincuente, más que por autobeneficiarse del sufrimiento de estos.

RESUMEN

En el presente expreso lo que ya varias personas del ámbito académico hemos pensado al respecto de la maravillosa iniciativa y notorio liderazgo del Sr. Erick Gómez Tagle López, así como la inadvertida fanfarronería que se le desbordó en el segundo semestre del 2013. Así, lo aquí expuesto es la síntesis de opiniones de varios, pero que por cuidado académico, prefieren mantenerse ajenos, por mi parte... Parafraseando a un alumno que tengo de la licenciatura: Una raya más al tigre...

PALABRAS CLAVE: Desarrollo científico, Criminologías Específicas, Discursos de doble moral, Narcisismo, Personalidad.

ABSTRACT

Herein express what already several people from academia have thought regarding the wonderful initiative and notorious leadership of Mr. Erick Gomez Tagle Lopez, as well as the inadvertent fanfare that overflowed in the second half of 2013. Thus, as exposed here is the synthesis of various views, but for academic care, they prefer to stay outside, for my part... Paraphrasing a student that I have of the degree: One stripe over the Tiger...

KEY WORDS: Scientific development, Specific Criminologies, Double moral speeches, Narcissism, Personality.

CURRÍCULO Y VIDA

Hacia tiempo mis amigos imaginarios y yo, notamos la innovación que Erick Gómez Tagle López empezó a desarrollar, un hombre, hasta hace poco: Serio, coherente, de discurso bien ensayado, quieto, no polémico, pero sí presente...

Presente a través de artículos en revistas indizadas (de calidad) como: *Rayuela*, *Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus Derechos*, *Revista de Trabajo Social*, *Ethos venezolana*, *Revista venezolana de ciencias sociales*, *Criminogénesis*, *Iter criminis*, entre otras más. Además de notas periodísticas y entrevistas, menciones en medios importantes, por ejemplo: La Cámara de diputados.

Siendo maestreante, ya era profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), así como autor de múltiples libros y ediciones, además de artículos en la revista: *Iter criminis* (desde el 2001, él ya publicaba ahí). Platicando por *WhatsApp* con uno de mis amigos imaginarios, le dije: ¡(Nombre de mi amigo imaginario)! Hay cientos o miles que matarían por poder tener una plaza en INACIPE y qué decir por poder publicar libros en dicha editorial y Erick lo ha venido logrando desde hace ya varios años: 15, tal vez más.

Ha sido profesor, investigador y coordinador, entre el INACIPE, además de la Universidad Pontificia de México, desde hace años es parte de la empresa: Asesoría de Diseños Normativos, y claro, conferencista.

A LA FECHA...

Lleva en su haber las obras, entre autor único, coordinador y escritor de capítulos en libro: *Estudio jurídico-penal relativo a la explotación sexual comercial infantil* (2004), *La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescente. Una aproximación sociológica* (2005), *Gobernabilidad en crisis* (2005), *Glosario de Criminología y ciencias sociales* (2006), *Trata de personas* (2011), *Criminología. Retos y perspectivas actuales* (2013), *Crimen, emociones y castigo* (2013), *Violencia y Derechos Humanos* (2013), y la obra cumbre: *Criminologías Especializadas* (2014).

Ha publicado al lado de: Rafael Macedo De La Concha, Sergio García Ramírez, Luigi Ferrajoli, Rafael Moreno González, Claus Roxin, David Góngora Pimentel, Elena Larrauri, Pedro José Peñaloza, Máximo Pavarini, entre otros. Se destacó por ser un alumno llamativo, con buenas calificaciones (si obtener 100 se le llama buena calificación), y hacerse merecedor de varias distinciones.

Ha realizado y participado en congresos nacionales e internacionales, cursos, talleres. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Puebla (omitiré lo de "Benemérita", es demasiada fanfarronería) y colaborador en algunos organismos no gubernamentales.

EN SÍNTESIS

Gómez Tagle López no es un personaje nuevo en el ambiente académico, ha sido alguien que desde hace 15 años ha venido destacándose y produciendo materiales literarios que han impactado ¡ERICK ES ALGUIEN IMPORTANTE! No de ahora, sino de hace años.

ANÁLISIS DEL CASO

Entonces: ¿Qué le paso a mediados del 2013? Le digo a mi amigo imaginario que algo ocurre con quienes vienen de otras áreas del conocimiento y estudian o se involucran en la Criminología-Criminalística, algo ocurre que...: De pronto, son omnipotentes, tienen la razón sobre todo, quieren destacarse, llamar la atención, juzgar, evaluar a evaluadores, a proyectos y con un deseo sin disimulo de autoridad, poder y fama ¿QUÉ PASA?

¿Qué le pasó a Gómez Tagle? Perdió el suelo... De tener lo antes ya expuesto, que, es bastante y de impacto, siendo alguien joven y con todos esos méritos, en menos de tres meses se perdió, ello me recuerda cuando quién esto escribe comenzó su vida académica...: Toooooo era fama, méritos, aplausos, *performance*, fotos, autógrafos, besos, romance, te pagan hasta la risa, se venden libros, el dinero comienza, las pretendientas, la pose luismiguelera, redes sociales llenas de fans, etcétera... ¿Y luego de unos años? ¿De qué sirve esto?

En el *Glosario de Criminología y ciencias sociales* (Gómez Tagle López, 2006, p. 53), él apunta el concepto de “clientelismo” de la siguiente forma, misma de la que hoy es parte activa:

Nombre que reciben aquellas relaciones que establecen de manera relativamente continuada, entre ciertos grupos de poder (partidos políticos, gobierno, sindicatos) y los miembros de una población determinada, con el fin de que éstos apoyen, a partir de una red de complicidades e intercambios, una opción política, misma que deriva, o busca derivar, contrario al discurso que manejan, en la concreción de beneficios económicos y la reproducción de privilegios políticos particulares.

Desde el año pasado ha venido haciendo público una serie de frases y presunciones tan exacerbadas y llamativas. Recientemente, han dado publicidad a un pseudotaller, que es una grosería a la ciencia, académicos y todo lo relacionado, no por el título de éste, sino por los promocionales de poca calidad, ganchadores y ridículos, por ejemplo:

Si eres infiel ignora esta información. Si crees que te engañan inscríbete de inmediato (nadie lo sabrá). Si nunca te ha pasado dale me gusta. Si conoces a alguien que es víctima y no lo sabe comparte esta invitación. Si crees en la fidelidad del amor comenta.

Erick Gómez Tagle López: Una disculpa a mis colegas infieles (si es que hay), pero todo es nombre de la ciencia. (...).

En nombre de la ciencia, debería dejar de redactar y ejercer tanta fanforrenería. A lo anterior no hay más palabras que: ¡Qué vergüenza y ridículo! Parece un recién egresado. Por otro lado, es participe de cursos igualmente extravagantes con leyendas como: “Después de este curso ya nada será igual”.

Cabe preguntarse: ¿La fanfarronería disminuye la criminalidad? ¿No verdad? El dar autógrafos, tomarse fotos, los acostones, las redes sociales llenas de seguidores, muchos libros publicados, muchas ventas, mucha pose, no alivia a las víctimas de delitos, no rehabilita a los delincuentes, no previene el crimen, ni mejora la sociedad,

o: ¿Qué somos? ¿Académicos o payasos? ¿Académicos o reggaetoneros? ¿Académicos o artistas?

Hace poco, el fundador-director de la revista *Criminogénesis*, Alejandro Carlos Espinosa se refirió a Erick como su: “Querido amigo”... Y pensé: “Sí, todos somos tus queridos amigos mientras te compramos revistas o te invitamos a congresos, luego somos nada”. Es decir: La base que mueve al mundo ya no es como lo diría Sigmund Freud: El sexo, sino: El dinero y fama. Las últimas publicaciones en *facebook* del “Doctor Gómez Tagle” disparan en lo infantil, inmaduro y fanfarrón, por momentos no se sabe si es un doctor-señor quién escribe o un adolescente, con una desbordada presunción sobre sus reconocimientos, en un lenguaje referido como artista: Localidades agotadas, mis seguidores, de erotomanía: Yo aquí entrenando, yo aquí en artes marciales, yo aquí en box, yo bailo salsa, de

autoreferencia, de autoevaluación: Rompiendo paradigmas y revolucionado a la ciencia, de doble moral o Criminología de la Paz: Unidos por la paz... (Unidos para la venta de cursos con los mayores ingresos posibles), él que es un científico social y hombre de paz, provoca más de 300 comentarios de odio hacía alguien que le dice sus verdades. Cada que Gómez Tagle presume sus avances es como escuchar a un hombre presumiendo priapismo...

Y sí, claro, no niego mi parte, entre mis 27 y 31 años de edad, he publicado fanfarronerías, críticas destructivas, molestas y demás, pero... Mi *facebook* no se hizo para lo académico, para eso se hizo mi página *web* y las páginas *facebook* de la revista y ONG que funde. Recuerdo cuando hable en privado con Gómez Tagle, dejó en claro su intención: Ser famoso y rico, me señaló su deseo de viajar por todo el mundo como lo hace María De La Luz Lima Malvido, de ser conocido e influyente como Luis Rodríguez Manzanera, y dio diversos destellos de humillación al indicarme mi carencia de empleo estable, de dinero, de oportunidades; es decir, un discurso que escondía un: Eres un jodido Wael, por mí está bien, suele ser que los rodriguerianos me tienen en dos polos: El niño millonario, y otro, el muerto de hambre, personalmente me inclino por la segunda opción.

Hay algo que deberíamos tener muy claro quienes nos dedicamos a la Criminología-Criminalística: **Nuestro compromiso con la sociedad**, debemos parar esa cantaleta rodrigueriana que en México y el mundo todos conocen la Criminología, menos los gobernantes y políticos, porque eso es delegar hacia arriba, y en ese supuesto, entonces preguntémonos: ¿Qué hizo su esposa (además de escándalos político-faranduleros) Lima Malvido como fiscal en delitos sexuales, diputada federal, subprocuradora federal o agregada política en la embajada de Gran Bretaña? Porque ella es o era priísta, no precisamente perredista o petista como para decir que se le excluyó porque el partido en el gobierno federal era contrario al de ella... ¿Qué ha hecho Rodríguez Manzanera como director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública, como asesor en Naciones Unidas y como creador del conocimiento en el órgano de la

Procuraduría General de la República: INACIPE? ¿Qué han hecho? Ellos dirán: “Las mejores reformas y leyes se logran en nuestro mandato”.

Menos pasarela y más hechos preventivos, curadores, de intervención social, penitenciaria, victimal y más. Los reconocimientos, libros, aplausos, dinero, pose, modelaje, fotos y demás, no sirven más que para el egocentrismo intelectual, no para mejorar las condiciones respecto la criminalidad. ¿Qué clásico de la Criminología no ha sido de pasarela?... (Cita de un amigo imaginario).

LAS CRIMINOLOGÍAS ESPECÍFICAS

Urgen áreas especializadas en la Criminología, no podemos seguir siendo todólogos, que de por sí hacemos nada porque no sabemos técnicas de intervención criminológica, es el futuro de la Criminología, ya es su presente. Así como el Derecho se ha especializado, la Psicología y otras áreas del conocimiento, el parteaguas (esto lo tiene que señalar alguien más, no Erick mismo). Las Criminologías Especializadas han sido pinceladas por Alfredo Nicéforo, Hans Von Henting, Raúl Zaffaroni, en los países europeos, Norteamérica y otros, donde han desarrollado libro completos de estas áreas especializadas.

Espero, en breve, podamos ser más de dos autores quienes desarrollemos estas Criminologías Específicas, si bien, Erick no ha hecho una obra completa sino ha compilado a varios autores, el punto de partida es perfecto. Finalmente, el objetivo no es que se popularice quién ha desarrollado más o quién fue primero, sino que esto trascienda y se genere más, el éxito será cuando existan los criminólogos especializados, y claro: Cuando se haya logrado atender el fenómeno de la criminalidad y victimidad, con resultados medibles y óptimos. Lástima que la egolatría de Erick, no le permitió darse cuenta que en México, las Criminologías Específicas existen legalmente desde el 2005 y públicamente desde el 2009, y posteriormente se han publicado obras completas de título: “Criminología psicológica”, “Criminología de los Derechos Humanos”, “Criminología etiológica-multifactorial” y “Criminología Académica”.

EL SÍNDROME EDWARD CULLEN

Recientemente le envíe una carta nada formal, pero sí ofensiva a Gómez Tagle, señalando su fanfarronería e histrionismo en inmedible engordamiento. Pasaron unos días y auguraba dos cosas: 1) Que la analizara y viera sus áreas de oportunidad, y 2) Que la negará e hiciese pública, como lo ha hecho Rodríguez Manzanera, ocurrió lo segundo...: Negó la realidad, se autovictimizó y se cobijo por los fanáticos que ha cosechado, los cuales no tienen capacidad de análisis objetivo y solo adulación e ilusiones hacía el “nuevo Salvador”. Quién esto escribe, generó en cantidad: 1 (uno)

comentario ofensivo al respecto de lo antes ya señalado, él, autodenominado hombre de paz y científico social, generó de sus fanáticos, más de 300 comentarios de odio ¿Quién es el violento entonces?

Voy a retomar los casos de los ofendidos por mis actos de escribir y hacer público las críticas a sus formas de conducirse, para mi argumentados y con verdades, para ellos y sus fanáticos, son ROTUNDAS falsedades ofensivas y destructivas de tooodo el prestigio que han venido construyendo a través de años y años de entrega y sacrificio.

Tomaré el caso del personaje de Edward Cullen de la saga Crepúsculo, recordemos la película, donde ante el dolor de derrota por no tener a la mujer amor de su vida, quiere quitarse la vida, ya que éste es inmortal, no puede suicidarse, entonces, lo que hace es violar una norma de sus superiores o vigilantes, exponiéndose ante el público en un evento, para ser visto y en consecuencia castigado, mientras ello ocurría, llega Isabella y lo salva, pero claro, se dieron cuenta sus superiores y de cierta forma lo juzgan, para finalmente perdonarlo, pero ponerlo a prueba.

En el contexto que corresponde: Aquí los inmortales son los clásicos de la Criminología-Criminalística-Victimología, quienes no pueden autoeliminarse, ya han trabajado por su eternidad, como Alfonso Quiroz Cuarón, entre otros, por tomar un solo personaje de ejemplo, cuyos libros se siguen vendiendo y son libro de texto en muchas escuelas. Al no aceptar la derrota de que a través de los años, lo que han logrado es su crecimiento curricular y económico, así como de prestigio, contrario a lograr el bien para los demás en medidas objetivas y medibles, y no poder remediar ya ese daño, viene un suicidio proyectado; es decir: **Ataquemos al contrario** que ha delatado ello, de esa forma se destruye al enemigo y liberamos nuestra culpa al proyectarla en “el otro” (el etiquetado). A continuación, viene la negación de la culpa, y en un acto de valentía (así como Cullen se expone públicamente) hacen al conocimiento de todos los ataques que se les han inferido, aprovechándose “NUEVAMENTE” de la tradicional ignorancia en la que han mantenido a sus seguidores.

De esa forma, logran salir librados nuevamente, por ese acto de negación de la realidad y proyección hacia los otros: Cobardes.

LOS DISCURSOS DE DOBLE MORAL Y EL MEDIO ARTÍSTICO

¿En qué se basan estos discursos de doble moral? En que sí te hablan con la verdad ¿Quién se haría famoso? Es preferible negar la verdad, típico de nuestra cultura, que enfrentarla. Así tenemos a los políticos, extrañamente siempre nos dan información sobre las cosas espectaculares que han hecho ¿Y las cosas pendientes o inconclusas? ¿Acaso nos avisan que desviarán recursos, que nos ignorarán? ¿No verdad? Pues si ello ocurriera, no tendrían nuestra aprobación. Respecto los cantantes, recordemos a: Elton John, Pablito Ruíz, Juan Gabriel, Ricky Martin ¿Por qué tardaron tanto en hacer pública su homosexualidad? ¿Por qué no cantaban sus canciones dirigidas a hombres? Al contrario, canciones dedicadas a mujeres ¿Por qué? Porque si el discurso hubiese sido “real” la gente les hubiera rechazado posiblemente. Lo mismo pasa acá, los clásicos y ¿Nuevos? ¿Criminólogos-criminalistas? Lo que buscan es caer bien, agradar, ser invitados a todos lados, que les paguen, dar autógrafos, que les compren libros, les mencionen, citen y “adoren” ¿Diciendo la verdad sobre la realidad laboral, académica,

científica y política lo lograrán? Pues no... La gente quiere escuchar que tiene un futuro prometedor y exitoso, no importa pasen los años y esos cambios apenas se logren, habrá argumentos para desviar la atención sobre el engaño que se ha realizado, así, se usa el síndrome antes mencionado... Y los discursos de doble moral.

LAS 10 PREGUNTAS A ERICK...

En video: <https://www.youtube.com/watch?v=N97MFJmPzY0&feature=youtu.be>

En carta: <https://drive.google.com/file/d/0By-X4okA8YcTsmVqcmlyTkgxV1U/edit?usp=sharing>

EN CONCLUSIÓN

Voy a citar al joven y hasta hace poco, decente en sus pensamientos y objetivo (también perdió piso), Julio César García Luna: “En Criminología, cualquiera puede hacer un monopolio”, es fácil hacerlo, no hay competencia y lo que surja es tomado bien. Parece que Erick ha empezado el propio ¡Una lástima!

Quién esto escribe, perdió el suelo en alrededor de 3 años, actualmente, los nuevos criminólogos-criminalistas de pasarela, lo pierden en menos de tres meses al ser famosos en *facebook*.

Un amigo imaginario señala al respecto:

Por cierto en esa misma entrevista, le preguntaron por el puñetazo que Vargas Llosa le dio en 1976, y si era posible una reconciliación, a lo que la esposa de García Márquez respondió: “Hemos vivido tan felices estos treinta años sin él que no lo necesitamos para nada”. Me parece, sin tratar de ser profeta, que las diferencias entre la pasarela de los ortodoxos y el radicalismo hikaliano son irreconciliables.

BIBLIOGRAFÍA

- Gómez Tagle López, E. (2006). *Glosario de Criminología y ciencias sociales*. México: Universidad Pontificia de México, Asesoría de Diseños Normativos y Universidad Continente Americano.
- Grupo Criminogénesis (2013). *Criminogénesis. Revista especializada en Criminología y Derecho Penal*. Número 10 especializado. Criminologías especializadas: signo de los nuevos tiempos. México: Grupo Criminogénesis.
- Instituto Nacional de Ciencias Penales (2013). *Catalogo de publicaciones*. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Al Triunfo De La Verdad y Al Progreso Del Género Humano